

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 777-785
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14486956>

Peran Pemerintah Dalam Memitigasi Penyalahgunaan Minuman Beralkohol: Tinjauan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005

Setiawan^{1,*}, Shangra Mulalugina², Rezha Fauzi Nur Hakim³, Jajang Sutisna⁴
^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

*Email korespondensi: bimasetiawan2523@gmail.com

Abstract

This study aims to review the feasibility and implementation of Sukabumi District Regulation No. 11/2005 on the Control of Alcoholic Beverages as a shari'ah local regulation in Sukabumi District. The results show that Sukabumi District Regulation No. 11/2005 on the Control of Alcoholic Beverages is a representative and feasible local regulation because it departs from the concerns of the people of Sukabumi District about the circulation of alcoholic beverages that have the potential to cause adverse effects both on individuals and social life. In its implementation, this regulation has been in line with the scope contained in the policy implementation benchmarks based on Merilee S. Grindle's theory and in its contribution has benefits for the community so that in this case the government has succeeded in translating its role to maintain the value of amar ma'ruf nahi munkar which prioritizes the common good in Sukabumi District.

Keyword: Perda Shari'ah, Policy Implementation, Alcoholic Beverages

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kelayakan dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol sebagai perda syari'ah di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol merupakan perda yang representatif dan layak diberlakukan sebab berangkat dari rasa kekhawatiran masyarakat Kabupaten Sukabumi akan peredaran minuman beralkohol yang berpotensi menimbulkan dampak buruk baik terhadap individu maupun tatanan kehidupan sosial. Pada implementasinya, perda ini telah selaras dengan cakupan yang dimuat dalam tolak ukur implementasi kebijakan berdasarkan teori Merilee S. Grindle dan pada kontibusinya memiliki manfaat bagi masyarakat sehingga dalam hal ini pemerintah berhasil menerjemahkan perannya guna menjaga nilai *amar ma'ruf nahi munkar* yang mengedepankan kemaslahatan bagi bersama di Kabupaten Sukabumi.

Kata kunci: Perda Syari'ah, Implementasi Kebijakan, Minuman Beralkohol

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Globalisasi dan pesatnya perkembangan zaman telah membawakan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali pada tataran budaya di Indonesia. Batasan yang kian menyempit di tengah massifnya pertumbuhan nilai “kebarat-baratan” dari luar tidak hanya berpengaruh secara positif seperti halnya dalam pengembangan teknologi informasi, melainkan juga sarat akan dampak negatif dan tidak jarang kerap menjadi ancaman tersendiri bagi kemaslahatan bangsa. Sebagaimana beredarnya minuman keras (miras) atau minuman beralkohol saat ini yang cenderung dianggap sebagai hal umum dan lumrah dikonsumsi sekalipun oleh warga muslim. Menjaga kesucian lahiriah maupun batiniah merupakan nilai berharga yang diamanatkan dalam Islam. Sebagai agama rahmatan li al-alamin, Islam secara tegas melarang hambanya untuk mendekati sifat maupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at seperti mengkonsumsi makanan dan minuman haram, salah satunya adalah minuman keras atau minuman beralkohol. Keharamannya didasarkan pada pengqiyasan hukum khamr, yang dalam Alquran dan Hadis dijelaskan keharamannya. Ulama mengkategorikan konsumsi minuman keras sebagai tindak pidana atau jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang ketentuan hukumnya sudah diatur sehingga tidak

ada peluang untuk mengubahnya.¹ Pada dasarnya diharamkannya minuman keras ini berangkat dari ulah manusia yang membuatnya menjadi memabukan, menjadikannya sebagai barang konsumsi yang lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, dengan dasar kaidah dar'ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih (menolak kemafsadatan harus didahulukan dari mengambil kemaslahatan), penjualan minuman keras tetap harus dilarang.²

Terdapat banyak cara untuk menghalau penggunaan minuman keras di lingkungan masyarakat, diantaranya dengan diberlakukannya peraturan khusus yang melarang atau membatasi peredarannya. Pada perkembangannya di Indonesia, MUI telah menetapkan beberapa fatwa berkenaan dengan minuman keras, diantaranya Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol yang memutuskan bahwa meminum minuman beralkohol adalah haram dan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol, yang menetapkan bahwa minuman beralkohol minimal 0,5% termasuk dalam kategori khamr. Sebelum hadirnya fatwa tersebut, terdapat salah satu daerah di Jawa Barat yang telah menerbitkan peraturan daerah (Perda) syari'ah berkaitan dengan minuman beralkohol, yakni Kabupaten Sukabumi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol.

Pemberlakuan desentralisasi telah mereformasi wajah pemerintahan Indonesia yang tidak lagi sentralistik. Kini, secara otonom Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal melegislasi dan mengesahkan perda yang didasarkan pada kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini, keberadaan perda bernuansakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi merupakan suatu kebutuhan yang tidak terlepas dari cerminan kondisi demografis Kabupaten Sukabumi sendiri yang didominasi oleh penduduk muslim. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 2.699.285 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi ialah pemeluk agama Islam. Kemudian, secara historis, pergerakan agama Islam di Kabupaten Sukabumi pun cukup dinamis dan telah memiliki kiprah besar bagi perkembangan ajaran agama Islam baik di Jawa Barat maupun pada skala nasional. Selain itu, eratnya hubungan antara para Kyai dan masyarakat yang terbangun serta banyaknya pondok pesantren juga menjadikan kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat kental dengan nilai-nilai islami.

Pada korelasinya dengan kondisi saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol juga merupakan urgensi tersendiri yang harus ditegakkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai wujud aktualisasi nilai *amar ma'ruf nahi munkar* mengingat massifnya perkembangan pusat-pusat wisata di Kabupaten Sukabumi dapat selain membawakan keuntungan secara ekonomis tetapi juga dapat menjadi ancaman sebab berpotensi menarik minat pihak tertentu untuk menjual atau melakukan transaksi perdagangan minuman beralkohol. Abdul Karim Syeikh di dalam jurnalnya yang berjudul "*Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an*" menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar ialah setiap perilaku dan perbuatan yang membawa kebaikan untuk diri sendiri maupun kepada orang lain, dinamakan ma'ruf. Sedangkan munkar adalah setiap yang bernilai kejelekan bagi diri sendiri dan berpengaruh terhadap orang lain baik dalam bentuk sifat dan perilaku maka itu yang dinamakan dengan munkar.³ Dalam hal ini, keberadaan perda tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk senantiasa mengedepankan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*nahi munkar*) guna menjaga kondusifitas tatanan kehidupan bermasyarakat baik secara individu maupun sosial di Kabupaten Sukabumi. Dengan kata lain, perda tersebut dapat menerjemahkan peran pemerintah dalam hal memastikan kepatuhan akan nilai keislaman dalam beragama sekaligus mencegah dan meminimalkan dampak destruktif dari penyalahgunaan alkohol yang bertentangan dengan prinsip halal atau syari'ah.

Keberhasilan suatu kebijakan termasuk dalam konteks pemberlakuan perda syari'ah dapat diukur berdasarkan implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan bagian integral dalam proses kebijakan publik sekaligus menjadi tahapan krusial yang menentukan tercapai tidaknya atau berhasil tidaknya suatu rencana diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Pada prosesnya, implementasi kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan

¹ Sodiqin, Ali. (2024). Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Islam. UIN Sunan Kalijaga. <https://ilmusyari'ahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/3176/contact-us.html>.

² *Ibid.*

³ Badarussyamsi, B., Ridwan, M., & Aiman, N. (2020). Amar Ma 'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis. *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 270-296.

melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang saling berinteraksi. Merilee S. Grindle. (dalam Siregar, N., 2022) mengemukakan bahwa keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh derajat implementabilitas kebijakan itu sendiri yang terdiri dari *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi) mengenai formulasi kebijakan. Indikator pertama ialah mencakup *interest affected* (berbagai kepentingan yang mempengaruhi); *type of benefits* (jenis manfaat); *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang hendak dicapai); *site of decision making* (letak pengambilan keputusan); *program implementors* (pelaksana program); dan *resources committed* (sumber daya yang digunakan). Sementara pada indikator kedua terdiri atas *power, interest, and strategies of actor involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat); *institution and regime characteristics* (karakteristik institusi dan rezim berkuasa); dan *compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan respon pelaksana).

Ditinjau dari semangat umum yang melatarbelakangi aturan terkait penertiban minuman beralkohol, maka penelitian berjudul “*Peran Pemerintah Dalam Memitigasi Penyalahgunaan Minuman Beralkohol: Tinjauan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005*” ini ditujukan guna menganalisis bagaimana kelayakan dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol sebagai perda berbasis syari’ah di Kabupaten Sukabumi berdasarkan tinjauan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle.

METODE

Metode penelitian sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2013) sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelayakan dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol sebagai perda berbasis syari’ah di Kabupaten Sukabumi melalui metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2013) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian berupa studi literatur atau studi kepustakaan yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Dengan demikian, data-data dalam penelitian ini diambil dari sumber dokumen tertulis relevan dari berbagai penelitian untuk menghasilkan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah dengan basis umat muslim yang cukup banyak. Atau dengan mudahnya daerah ini mayoritas masyarakatnya menganut agama islam. Hal tersebut sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sejak dahulu sudah ada ikatan yang cukup kuat antara masyarakat dengan para tokoh dan alim ulama. Masyarakat juga memang menunjukkan secara langsung antusiasmenya dengan mengikutsertakan diri mereka kedalam beberapa saluran organisasi. Seperti yang terlihat dengan keberadaan partai politik sebagai sarana mereka dalam menyalurkan aspirasinya. Momentum tersebut berlangsung pada masa awal keberadaan orde baru di Indonesia. Dimana partai politik dengan background islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu partai yang menjadi wadah masyarakat dalam upayanya menyampaikan bentuk-bentuk aspirasi mereka. Hal tersebut berlangsung dari waktu ke waktu, dimana masyarakat menunjukkan gairah dalam menjaga eksistensi syariat didalam kehidupan mereka. Tercermin dari kepemimpinan kepala daerah di daerah Kabupaten Sukabumi yang merupakan kader dari partai yang memiliki *background* keislaman.

Jika ditarik kedalam beberapa waktu kebelakang, maka akan dapat dilihat, bahwa kuatnya ajaran agama islam yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Sukabumi turut juga dikembangkan oleh para alim ulama yang sejak dahulu telah membangun dan menyebarluaskan ajaran agama islam

di Kabupaten Sukabumi. Pada masa diawal merdekanya negara Indonesia, eksistensi yang melibatkan masyarakat dengan para alim ulama dalam upayanya untuk menghiasi dunia politik turut diperkuat dengan seorang tokoh Kyai yang keberadaannya di daerah Kabupaten Sukabumi sangat mahsyur. Beliau tidak lain merupakan K.H. Ahmad Sanusi atau dikalangan masyarakat beliau lebih dikenal dengan nama Ajengan Cantayan, Ajengan Gunung Puyuh dan Ajengan Genteng. Kapasitas dan kapabilitasnya sebagai seorang tokoh muslim sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Beliau memberikan begitu banyak ajaran-ajaran agama islam kepada masyarakat, sehingga ajaran yang telah beliau sampaikan dapat diimplementasikan oleh masyarakat didalam kehidupan sehari-hari. Maka dari hal itu telah menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat atas dasar pengajaran agama islam dan diperkuat dengan mayoritas masyarakat Sukabumi yang memeluk agama islam. Hal tersebut juga menjadi dasar dari rasa semangat masyarakat untuk dapat menegakan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Sukabumi menjadi begitu tinggi.

Dinamika keislaman yang terjadi di Kabupaten Sukabumi memang sangat dinamis. Hal tersebut juga terjadi pada awal-awal masa reformasi di Indonesia, dimana tercermin dengan banyaknya kegiatan dan organisasi yang bernuansa keislaman. Hal tersebut juga sebenarnya bagian dari bentuk kesempatan dalam berdemokrasi di negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pembangunan sumber daya manusia yang terjadi sangat masif tercetus dengan lahirnya sarana pendidikan bermodelkan sekolah-sekolah yang merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres). Dari kondisi tersebut juga turut mengubah model pendidikan masyarakat Sukabumi dari Pondok Pesantren menjadi ke sekolah yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam konteks lebih lanjut, masifnya penyebaran teknologi dan informasi telah membawa dampak yang lain. adalah berubahnya kondisi sosial masyarakat terutama yang terjadi pada anak muda di Kabupaten Sukabumi. Jika sebelumnya anak-anak muda memiliki kecenderungan untuk hidup didesa dan bertani. Maka dengan pesatnya industri juga memberikan konsekuensi terhadap terciptanya proses urbanisasi. Yang pada akhirnya anak muda memiliki gaya hidup baru dan menjadi dekat dengan keberadaan minuman beralkohol yang tentu saja sangat berbahaya dan sangat dilarang oleh syariat agama islam.

Maka dalam upayanya untuk merajut kembali dan melindungi generasi masyarakat Kabupaten Sukabumi, masyarakat berusaha menunjukkan gairah semangat untuk menjunjung amar maruf nahi munkar dengan menyalurkan aspirasi mereka untuk memberikan ketegasan kepada pemerintah daerah guna menertibkan minuman beralkohol. Dapat dilihat dalam poin menimbang huruf (b) yang sangat terasa akan nilai syariahnya karena Perda ini hadir juga dikarenakan sebagai bentuk pengakomodiran atas aspirasi-aspirasi masyarakat yang mayoritas dari mereka memang beragama islam. Kemudian dari aspek mayoritas tersebut masyarakat muslim merasa penting untuk dibuatkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan penertiban dan pengaturan yang berkaitan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam Bab 2 Pasal 2 mengenai penggolongan minuman beralkohol dijelaskan dalam ayat (1) huruf (a) minuman beralkohol berdasarkan produksi dan pembuatannya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Golongan A merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5%
2. Golongan B merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%
3. Golongan C merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%

Lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (3) bahwa semua produksi minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), adalah kelompok minuman yang produksi, pengedaran, penjualan dan penggunaannya ditetapkan sebagai barang terlarang dan atau dalam sebuah pengawasan. Di Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang menyimpan potensi dari sektor pariwisata. Kabupaten Sukabumi terkenal juga akan keindahan alamnya yang direpresentasikan dari beberapa objek wisata alam, baik pegunungan maupun pantai yang sama-sama sangat indah. Tetapi dibalik potensi yang dihasilkan dari keberadaan objek wisata tersebut, ternyata menyisakan hal negatif yang kemudian hal tersebut juga yang mendasari dari keberadaan Perda ini. Terdapat lapak-lapak atau kios yang menjual minuman beralkohol secara ilegal. Selain itu, tidak hanya di sekitar objek wisata

saja mengenai penjualan minuman beralkohol ditemukan. Namun di beberapa tempat lainnya masih ditemukan kios atau ruko yang memang menjual minuman beralkohol tersebut yang secara aturan tidak dibenarkan dan minuman tersebut memang secara kandungannya dapat memabukan yang kemudian dapat saja menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dijelaskan mengenai bentuk larangan dan pengawasan pada Pasal (3) ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, memberi hadiah, dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam bentuk dan golongan apapun di Daerah.*” Kemudian ayat (2) yang berbunyi “*Memperdagangkan, menyimpan, menjamu, atau mengkonsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a diperbolehkan untuk kalangan wisatawan asing di Hotel Berbintang, Bar, dan Restoran yang bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka atas izin Bupati.*”

Lebih lanjut, terdapat beberapa sanksi yang dihasilkan apabila melanggar ketentuan yang sudah ditentukan pada Peraturan Daerah tersebut. Adapun bentuk sanksinya tercantum pada Pasal 9 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang ataupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda lima puluh juta rupiah serta pencabutan surat izin penjualannya.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dimasukkan ke kas daerah.

Demikian beberapa hal yang terkandung pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 terkait penertiban minuman beralkohol. Dimana Perda tersebut memang tujuannya adalah untuk mengatur peredaran minuman beralkohol dan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai nilai yang terkandung dalam ajaran agama islam pada tingkat masyarakat yang dapat dikatakan sangat agamis. Lebih lanjut dalam menjaga kualitas tubuh manusia yang dapat saja rusak apabila terus menerus mengkonsumsi minuman beralkohol, dapat menjadi pintu dari terjadinya tindak kekerasan, dapat mengancam kualitas generasi masyarakat Kabupaten Sukabumi dikemudian hari.

Kelayakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 Sebagai Perda Syari'ah

Disetujuinya Perda bernuansa agama pada sejumlah daerah di Indonesia pada perkembangannya mendapatkan perhatian dari masyarakat, Karena sebagian masyarakat menilai bahwa perda syari'ah yang ada di Indonesia pada isinya tidak menyangkut hal yang substansial, melainkan hanya bersifat simbolis saja. Dan terdapat anggapan bahwa perda syari'ah ini sebenarnya bertentangan dengan adanya sistem hukum nasional. Jika dilihat pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa sudah dibuat mengenai peraturan terkait pelacuran, minuman keras serta perjudian, maka hal tersebut kemudian dikatakan hanya sebagai salah satu bentuk pengulangan yang keberadaannya tidak terlalu dipentingkan. Pada tingkatan nasional misalnya, terjadi perdebatan berkaitan dengan perda syari'ah, dimana terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Dimana kelompok yang memperhatikan mengenai syariat berpendapat bahwa hukum nasional adalah sebagai warisan penjajah yang dikemudian hari harus diganti dengan hukum yang lebih berdasarkan pada nilai-nilai yang mengandung keislaman. Memang pada nyatanya bahwa KUHP yang kita pakai saat ini adalah warisan zaman kolonial belanda. Dan didalamnya masih banyak ditemukan beberapa kelemahan yang rasanya perlu diisi oleh hukum yang lebih berakar pada nilai islam juga. Jadi kehadiran Perda syariat yang saat ini banyak dan tersebar pada beberapa daerah di Indonesia merupakan gambaran dan respon atas gagalnya pemerintah dalam kaitannya pada implementasi hukum di Indonesia. Dan hasilnya jelas bahwa terdapat banyak kalangan yang menyatakan bahwa penting dan berhak untuk dapat membuat jalan alternatif mengenai hukum yang ada di Indoensia karena nyatanya hal tersebut belum mampu menjawab dan mewakili dari beberapa persoalan terlebih mengenai persoalan agama. Meskipun sebenarnya, kegagalan lebih pada aparat pelaksanaannya, bukannya pada hukum itu sendiri. Karena itu, Perda syariat lebih banyak merefleksikan kegagalan negara dalam penegakkan hukum.

Apabila dilihat dari tipologi masyarakat Islam yang ada di Indonesia mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, maka sedikitnya terdapat dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat, yakni (Azizy 2002): (1) Kelompok yang menekankan pada pendekatan normatif

(formalisme), dan (2) Kelompok yang menekankan pada pendekatan kultural (budaya). Jika menurut pendapat kelompok yang pertama yang menyetujui dengan formalisasi, hukum Islam itu harus diterapkan terhadap mereka yang memang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah masuk agama Islam. Maka oleh karena itu, dengan dianutnya ajaran agama Islam, pada kelompok ini melihat akan kewajiban adanya menjalankan hukum Islam pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu juga dalam proses kehidupan politik, termasuk juga pada partai politik adalah sebagai alat untuk menerapkan Islam secara normatif dan formal. Maka terdapat dampak atas pelaksanaan Piagam Jakarta menjadi persoalan yang sangat besar dan serius, yang harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu karena merupakan satu-satunya cara untuk penerapan hukum Islam secara formal. (Huda 2014)

Kemudian terdapat pada tipologi kelompok masyarakat Indonesia yang kedua adalah dengan yang berdasarkan pada pendekatan kultural. Jadi menurut pendapat kelompok ini memandang bahwa yang terpenting itu bukanlah mengenai formalisasi atas penerapan hukum Islam atau pendekatan secara normatif ideologis. Namun yang lebih penting dari hal itu semua yaitu mengenai proses penyerapan akan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat (pendekatan substansial) (Anwar 1995). Maka terkait dengan heterogenitas pada masyarakat Indonesia pada akhirnya telah menciptakan pluralisme dan juga dualisme hukum menjadi ganjalan bagi reformasi hukum. Mengenai kuatnya tingkat ketergantungan terhadap produk hukum warisan Hindia Belanda dapat dilihat dari beberapa aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini merupakan hasil warisan dari penjajahan kolonial Belanda. Hal ini menimbulkan sebuah konsekuensi logis yakni terjadinya pengelompokan hukum: (1) kelompok pembela hukum adat, (2) kelompok pembela hukum Islam, dan (3) kelompok pembela hukum Belanda. (Anwar 1995)

Namun lebih lanjut mengenai perda syari'ah menurut Anggota Komisi III DPR RI lainnya, yakni Lukman Hakim Syaefuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengemukakan pendapat bahwa "*nilai-nilai Islam seperti halnya nilai-nilai adat dan Barat telah ratusan tahun hidup dalam pergaulan masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai itu bisa diserap ke dalam peraturan perundang-undangan sepanjang untuk kemaslahatan bersama*".

Chosin Chumaedy, Anggota DPR RI dari fraksi PPP lainnya melihat perda bernuansa syari'ah dari pendekatan yaitu, (1) demokrasi, yaitu bahwa Perda itu sudah disusun secara konstitusional, (2) kewenangan, DPRD dan Pemerintah Daerah berwenang membuat Perda, dan (3) segi kemanfaatan, yaitu bahwa Perda itu justru untuk mendidik generasi bangsa ke arah kebaikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa ada enam urusan yang tidak bisa diatur oleh pemerintah daerah, diantaranya urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Maka yang berkaitan dengan urusan agama menjadi kewenangan tugas pusat. Namun yang berkaitan dengan perda syariat ini sebenarnya lebih kepada sebab kearifan lokal yang ada di daerah dan daerah berusaha menyerap kearifan lokal tersebut. Menurut pendapat Plt Direktorat Jenderal Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa terdapat empat poin yang mendorong lahirnya Peraturan Daerah, yaitu pertama, aturan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, yaitu dalam rangka menjalankan kebijakan pada tingkat daerah. Ketiga, yaitu dalam rangka menjalankan otonomi daerah yang menjadi kewenangan di daerah. Keempat, yaitu merupakan kebutuhan dan lokalitas daerah. Maka poin keempat lah yang menjadi pintu masuk paling banyak mengenai kehadiran perda syari'ah di Indonesia. Sebab pemerintah daerah memang nyatanya memiliki kewenangan untuk dapat mengatur daerahnya. Pemerintah daerah juga seharusnya memang mampu menyerap aspirasi masyarakat ditingkat daerah. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu dasar dalam diimplementasikannya Peraturan Daerah yang bernuansa syari'ah di Kabupaten Sukabumi.

Karena memang masyarakat merasa perlu sekali untuk menunjang peningkatan kualitas syariat yang diajarkan oleh agama islam dan masyarakat merasa perlu untuk menjaga kualitas kesehatan dan menjaga generasi muda agar tidak terpengaruh oleh minuman beralkohol yang dapat saja menciptakan tindak kriminalitas pada masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, hal tersebut juga berupaya dalam menjaga amar ma'ruf nahi munkar yang sangat kental pada ajaran agama islam.

Dari pendapat pro-kontra perda bernuansa syari'ah, faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembuatan perda adalah (1) mengutamakan keadilan, jika melihat Perda Kabupaten Sukabumi No 11 Tahun 2005 tentang penertiban minuman beralkohol dapat diklaim nilai keadilannya, karena pada dasarnya memang lahirnya Peraturan Daerah ini tidak hanya ditujukan bagi

masyarakat beragama islam saja, melainkan seluruh masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Hal demikian juga sebenarnya dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat dengan agama selain islam. Karena efek jangka panjang yang ditimbulkan dari terus menerusnya mengkonsumsi minuman beralkohol tentu dapat mengganggu kualitas kesehatan seseorang. (2) jangan bertentangan dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban asasi manusia seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) berdasarkan kedaulatan rakyat, artinya yang membuat itu adalah DPRD bersama sama dengan Pemerintah, Gubernur, atau Bupati/ Walikota, hal tersebut juga terlihat pada Perda tersebut bahwa terdapat keterlibatan masyarakat, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (4) Perda itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, (5) Perda itu harus bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang ketertiban dan keamanan. Tentu diharapkan dengan adanya Perda tersebut dapat memberikan manfaat yang begitu penting terkait kesehatan, penegakan syariat dan kualitas generasi masa depan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan Kelompok Sasaran (*Interest Affected*)

Indikator ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan maka akan turut melibatkan berbagai kepentingan dan seberapa jauh dari kepentingan-kepentingan tersebut memberikan dampak implementasinya menjadi penting untuk diketahui lebih lanjut. Jika ditelusuri dari artikel lainnya, bahwa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dengan hadirnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 terkait penertiban minuman beralkohol adalah untuk terciptanya ketertiban dan adanya pengaturan mengenai amar ma'ruf nahi munkar, pemberantasan mengenai hal yang bersifat munkarot. Pencapaian tujuan ini adalah tugas pemerintah daerah sebagai pelayan untuk mengakomodir aspirasi umat Islam yang berjumlah mayoritas mencapai 99,6 % dari seluruh penduduk Kabupaten Sukabumi.

b. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Pada poin tipe manfaat ini memiliki tujuan untuk menegaskan bahwa sebuah kebijakan harus memberikan manfaat yang memiliki dampak positif atas implementasi kebijakan yang akan dijalankan. Berdasarkan temuan dari literatur, didapatkan bahwa manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat diantaranya adalah terjaganya tubuh manusia dari gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam berfikir, berperasaan dan berperilaku yang mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa serta mengganggu keamanan dan ketertiban yang menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan asusila, kekerasan dan kriminalitas.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extend of Change*)

Setiap kebijakan tentunya mempunyai target yang ingin dicapai. Pada indikator ini ingin menegaskan bahwa derajat atau tingkat suatu perubahan yang dikehendaki dari sebuah kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Berdasarkan temuan dari literatur artikel jurnal bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 terkait dengan penertiban minuman beralkohol merupakan Perda yang berisi point-point seberapa besar perubahan yang akan dicapai melalui kebijakan tersebut, seperti untuk menegakan syari'ah sebagai tatanan pemerintahan. Selain dukungan-dukungan kultural demikian, representasi ini juga didukung oleh struktur program yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dalam rencana pembangunan pemerintah daerah nuansa syari'ah cukup kental.

d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Dalam Proses pengambilan keputusan untuk dapat menetapkan suatu kebijakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, bagian ini harus menjelaskan secara rinci di mana letak pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam penerapan kebijakan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Sukabumi, sasaran utamanya adalah masyarakat secara umum dengan tujuan untuk menjaga kualitas perilaku hidup masyarakat dan menjaga guna menyiapkan generasi emas dimasa selanjutnya.

e. Pelaksana Program (*Program Implementors*)

Hasil dari temuan pada literatur artikel jurnal bahwa dalam hal ini Pemerintah Daerah baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang sama-sama

memiliki kewenangan dan sebagai bentuk respon mereka sebagai pemangku kebijakan telah mencoba mengakomodir atas aspirasi pada masyarakat yang didalamnya terdiri dari beberapa kalangan termasuk para alim ulama, kyai yang sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari.

f. Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini masyarakat sebagai bagian dari sumber daya telah memberikan input berupa aspirasi terhadap lahirnya kebijakan tersebut. Masyarakat telah mencoba menyampaikan atas apa yang perlu direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengenai peredaran minuman beralkohol yang dapat saja mengancam nyawa seseorang dan mempunyai nilai negatif ditengah kehidupan masyarakat.

2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategies of Actor Involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari pelaksanaan dan target sebelumnya. Maka dalam studi kasus pada penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Sukabumi ini dilihat adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam berupaya merespon aspirasi masyarakat untuk dapat dilakukan penertiban minuman beralkohol yang sebelumnya dirasakan masyarakat dapat menjadi suatu ancaman serius bagi generasi berikutnya.

b. Karakteristik Lembaga Penguasa (*Institution and Regime Characteristics*)

Karakteristik lembaga atau instansi yang terkait didalamnya hanya melakukan tugas dan kewenangan yang diberikan pada masing-masing institusinya. Masing-masing lembaga, baik eksekutif ataupun legislatif telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur peraturan dan perundang-undangan. Hambatan yang ditemui berkaitan dengan adanya Perda tersebut adalah bahwa dengan adanya Perda tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan tindakan konsumsi minuman beralkohol.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Aspek lain yang krusial pada proses pelaksanaan sebuah kebijakan yakni tingkat kepatuhan serta respons dari para pelaksana. Poin ini bermaksud menjelaskan seberapa jauh kepatuhan dan respon pelaksana ketika menyikapi kebijakan tersebut. Berdasarkan literatur yang dikaji bahwa hadirnya Perda tersebut yang berusaha mengurangi peredaran minuman beralkohol dengan melakukan penertiban. Didapati masih adanya hambatan mengenai tetap adanya individu yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan masih adanya proses jual beli minuman beralkohol tersebut.

SIMPULAN

Peredaran minuman beralkohol sebagai salah satu produk *khamr* yang diharamkan dalam agama Islam telah menjadi ancaman mengemuka di tengah lingkungan masyarakat modern saat ini, tidak terkecuali bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang mayoritasnya merupakan seorang muslim dan kehidupannya sangat lekat dengan nilai islami. Mengingat lebih besarnya *mudharat* yang ditimbulkan atas penyalahgunaan minuman beralkohol, maka pada mitigasinya membutuhkan peran pemerintah sebagai penjaga nilai *amar ma'ruf nahi munkar*. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol dalam hal ini merupakan salah satu wujud perda syari'ah yang merepresentasikan upaya pemerintah dalam menjunjung kemaslahatan bersama sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam. Dengan kata lain, pada implementasinya perda tersebut merupakan produk hukum yang layak diberlakukan sebab selain merupakan jawaban atas kebutuhan atau hasil dari aspirasi masyarakat, perda ini memiliki manfaat untuk menjaga nilai keislaman serta menghindari dampak destruktif secara umum dari keberadaan minuman beralkohol di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, secara analitis dalam penelitian ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol telah memuat cakupan yang sesuai dengan teori implementasi kebijakan

menurut pandangan Merilee S. Grindle namun belum dapat dikatakan optimal sebab masih menyisakan beberapa faktor atau kendala, seperti masih terdapat oknum yang mengkonsumsi atau melakukan transaksi penjualan minuman beralkohol tersebut dengan mudah.

REFERENSI

- Arif, D. (2024). Implementasi Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Etika Politik. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(3), 1309-1319.
- Arifatul Mujahadah, Achmad Zarul Muttaqin, Suhli Septian Hendra Wijaya. (2 Desember 2022). Implikasi Penerapan Perda Syari'ah terhadap Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 20, 383–398. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117>
- Badarussyamsi, B., Ridwan, M., & Aiman, N. (2020). Amar Ma 'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 270-296.
- Dwiastono, R. (2019, August 15). Perda syari'ah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan. *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>
- Enung Khusufmawati, Heru Nurasa, Mohammad Benny Alexandri. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Jurnal Moderat*, 7 No 4, 713–724. <https://doi.org/https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Enung Khusufmawati, Heru Nurasa, Mohammad Benny Alexandry. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Moderat*, 7 No 4, 713–724. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Kurnia, A. J., & S.H. (2018, November 27). *Eksistensi Peraturan Daerah Syari'ah di Indonesia*. PT Justika Siar Publika. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-peraturan-daerah-syari'ah-di-indonesia-lt5bf79a82958d5/>
- Na'imah, H., & Mardhiah, B. (2017). Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila. *MAZAHIB*, 15(2). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Nugraha, F. (2017). Democracy and Regional Sharia Regulations: A Sukabumi case. *Dialog*, 40(1), 69–84. <https://doi.org/10.47655/dialog.v40i1.175>
- Shofa, M. S. (28 Maret 2023). Pengertian Syari'ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah Samawi. *Jurnal Fihros*, 7 No 1, 28–36. <https://ejournal.staisyekhjangkung.ac.id/index.php/fihros/article/view/17/31>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713-722.
- Sodiqin, Ali. (2024). Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Islam. UIN Sunan Kalijaga. <https://ilmusyari'ahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/3176/contact-us.html>.
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Ummu Salamah, R. R. (2014). Perda Syari'ah Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Syari'ah FAI UIKA BOGOR*, 2 No 2, 245–254. <https://www.academia.edu/30583307>
- Wulandari, I. (2015, May 19). *Sukabumi Sahkan Perda Larangan Minuman Beralkohol*. *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/nokqj9/sukabumi-sahkan-perda-larangan-minuman-beralkohol>